

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களின் மாண்பு

Dignity of Women in Sangam Literature

பாண்டிசெல்வி. மு, தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
கோயம்புத்தூர்.

Pandiselvi.M, Department of Tamil, Sri Ramakrishna college of Arts & Science

Coimbatore – 641006

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1993-2222>

DOI: [10.5281/zenodo.19727350](https://doi.org/10.5281/zenodo.19727350)

Abstract

Sangam literature is one of the oldest and most valuable literary traditions in Tamil history. This paper explores the dignity and status of women as portrayed in Sangam texts such as Akananuru, Purananuru, and Kurunthogai. It highlights women's emotional depth, social roles, courage, and intellectual contributions. The study reveals that women in Sangam society held a respectable and influential position. Sangam literature, dating from 300 BCE to 300 CE, reflects the life and culture of ancient Tamils. Women played a vital role in shaping the ethical and emotional fabric of society. Their dignity is reflected through literary depictions of love, patience, courage, and wisdom

ஆய்வு சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சங்க காலம் முக்கியமான இடம் பெற்றுள்ளது. சங்க இலக்கியங்கள் தமிழர் சமூக வாழ்க்கை, பண்பாடு, மரபு மற்றும் மனித உறவுகளை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வாய்வு கட்டுரை சங்க கால இலக்கியங்களில் பெண்களின் மாண்பு எவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை ஆராய்கிறது. காதல் வாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை, வீர உணர்வு, கல்வி மற்றும் சமூக மரியாதை ஆகிய தளங்களில் பெண்களின் பங்கு முக்கியமாக இடம்பெற்றுள்ளது. சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் அறிவு, நாணம், பொறுமை மற்றும் வீர உணர்வு ஆகிய பண்புகளுடன் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் சங்க கால சமூகத்தில் பெண்களுக்கு உயர்ந்த நிலை இருந்தது என்பதை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

Keywords: Sangam Literature, Women, Tamil Culture, Social Status, Feminine Dignity, சங்க இலக்கியம், பெண்களின் மாண்பு, தமிழர் சமூக வாழ்க்கை, அகத்திணை, புறத்திணை, பெண் புலவர்கள், பண்பாட்டு மரபு.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சங்க காலம் மிகப்பழமையானதும் சிறப்புமிக்கதுமான காலமாகும். கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 300 வரை உருவான சங்க இலக்கியங்கள் தமிழர் வாழ்க்கை, பண்பாடு மற்றும் சமூக அமைப்புகளை தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன. இக்கால இலக்கியங்களில் பெண்களின் நிலை உயர்ந்ததாகக் காணப்படுகிறது. பெண்களின் அன்பு, நாணம், அறிவு, தைரியம், பொறுமை மற்றும் நாட்டுப்பற்று போன்ற பண்புகள் சங்கப் பாடல்களில் நுட்பமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் வெறும் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள் மட்டுமே அல்லாது சமூக வாழ்க்கையிலும் முக்கிய பங்காற்றியவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்.

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களின் நிலை

சங்க இலக்கியங்கள் பெண்களின் உயர்ந்த சமூக நிலையை எடுத்துரைக்கின்றன. பெண்கள் மரியாதைக்குரியவர்களாகவும் குடும்பத்தின் மையமாகவும் இருந்தனர். பெண்களின் இயல்பான பண்புகளை தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது:

“நாணும் அச்சமும் மடனும் பெண்பாற் குரியது”

(தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம்)

இந்த மேற்கோள் பெண்களின் இயல்பான பண்புகளான நாணம், மென்மை மற்றும் பண்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

காதல் வாழ்க்கையில் பெண்களின் மாண்பு

சங்க இலக்கியங்களில் அகத்திணை பாடல்கள் காதல் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டவை. இப்பாடல்களில் தலைவி எனப்படும் பெண் கதாபாத்திரம் முக்கியமான இடம் பெறுகிறது. தலைவி தனது காதலின் உண்மையை பாதுகாக்கும் பண்பாளராக சித்தரிக்கப்படுகிறாள்.

“யாயும் ஞாயும் யாராகியரோ

எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்”

(குறுந்தொகை – 40)

இந்தப் பாடல் காதலின் தூய்மையையும் பெண்களின் உண்மையான உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

குடும்ப வாழ்க்கையில் பெண்களின் பங்கு

சங்க காலத்தில் பெண்கள் குடும்ப வாழ்க்கையின் மையமாக இருந்தனர். அவர்கள் குடும்பத்தை ஒழுங்காக நடத்தி உறவுகளைப் பேணும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்தனர். புறநானூறு போன்ற நூல்களில் போருக்கு சென்ற கணவரை நினைத்து காத்திருக்கும்

மனைவியின் மனநிலை சித்தரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் பெண்களின் அன்பு, பொறுமை மற்றும் குடும்பப்பற்றை அறிய முடிகிறது.

வீரத்திலும் தைரியத்திலும் பெண்கள்

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் வீரத்திலும் தைரியத்திலும் சிறந்தவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். புறநானூறு பாடல்களில் போரில் உயிர் தியாகம் செய்த மகனைப் பார்த்து தாய் பெருமை கொள்வது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெறுகின்றன. இதன் மூலம் பெண்களின் நாட்டுப்பற்று மற்றும் வீர உணர்வு வெளிப்படுகிறது.

கல்வி அறிவு பெற்ற பெண்கள்

சங்க காலத்தில் பெண்கள் கல்வி கற்றிருந்தனர் என்பதை பெண் புலவர்கள் இருந்ததே நிரூபிக்கிறது. அவ்வையார் போன்ற பெண் புலவர்கள் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்துள்ளனர்.

பெண்களின் சமூக நிலை

சங்க காலத்தில் பெண்கள் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடத்தை பெற்றிருந்தனர். அவர்கள் குடும்பத் தலைவிகளாகவும், அறிவார்ந்தவர்களாகவும் இருந்தனர். புறநானூறு நூலில் பெண்கள் தங்கள் கணவர்களின் வீரத்தை பெருமைப்படுத்துபவர்களாகவும், போரில் உயிரிழந்தவர்களின் துணிச்சலை போற்றுகளாகவும் காணப்படுகின்றனர். பெண்கள் அரசியல் மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளிலும் பங்கு கொண்டனர். அக இலக்கியங்களில் பெண்களின் மனநிலை மிகவும் அழகாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அகநானூறு மற்றும் குறுந்தொகை ஆகியவற்றில் காதல், பிரிவு, காத்திருப்பு போன்ற உணர்வுகள் பெண்களின் பார்வையில் வெளிப்படுகின்றன. பெண்கள் தங்கள் உணர்வுகளை நேர்மையாக வெளிப்படுத்தும் தன்மை கொண்டவர்கள்.

குடும்ப வாழ்க்கையில் பெண்களின் பங்கு பெண்கள் குடும்பத்தின் மையமாக இருந்தனர். அவர்கள் கணவன், குழந்தைகள் மற்றும் குடும்ப நலனை பாதுகாத்தனர். அவர்கள் பொருளாதாரத்திலும் பங்காற்றினர். விவசாயம், கைத்தொழில் போன்ற துறைகளிலும் பெண்கள் ஈடுபட்டனர்.

வீரம் மற்றும் தியாகம்

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் தைரியசாலிகளாகவும் காணப்படுகின்றனர். புறநானூறு பாடல்களில் கணவரின் வீரமரணத்தை பெருமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பெண்கள் பற்றி கூறப்படுகிறது. இது அவர்களின் மன வலிமையையும் சமூக மரியாதையையும் காட்டுகிறது.

அவ்வையார் கூறும் அறநெறி:

“அறம் செய விரும்பு” (ஆத்திசூடி)

இந்த கருத்து பெண்கள் அறநெறி மற்றும் அறிவில் உயர்ந்தவர்களாக இருந்ததை காட்டுகிறது.

சமூக மரியாதை பெற்ற பெண்கள்

சங்க கால சமூகத்தில் பெண்களுக்கு உயர்ந்த மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. அவர்களின் கருத்துகள் மற்றும் உணர்வுகள் மதிக்கப்பட்டன. சங்க இலக்கியங்களில் தோழி, தாய் போன்ற பெண் பாத்திரங்கள் சமூகத்தில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. தோழி தலைவி மற்றும் தலைவன் இடையே சமநிலையை ஏற்படுத்தும் முக்கியமான பாத்திரமாகக் காணப்படுகிறது.

தேரீயம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் தேரீயமும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்டவர்களாக சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். அகப்பாடல்களில் தலைவி தன் உணர்வுகளைத் தன்னம்பிக்கையுடன் வெளிப்படுத்துவது காணப்படுகிறது. இது சங்க கால சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சுதந்திரத்தையும் சமூக மதிப்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

பெண்களின் பண்பாட்டுப் பங்களிப்பு

சங்க காலத்தில் பெண்கள் கவிஞர்களாகவும் விளங்கினர். ஒளவையார், காக்கைப்பாடினியார், நச்செல்லையார் போன்ற பெண் புலவர்கள் சங்க இலக்கிய வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளனர். இவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் பெண்களின் அறிவையும் சமூக சிந்தனையையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் சங்க காலத்தில் பெண்களுக்குக் கல்வி மற்றும் கலை வளர்ச்சி இருந்தது என்பதை அறியலாம்.

பெண்களின் மனிதநேயம்

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் அன்பு, கருணை, தியாகம் போன்ற மனிதநேய பண்புகளைக் கொண்டவர்களாக சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். காதல், குடும்ப உறவுகள் மற்றும் சமூக உறவுகளில் பெண்களின் உணர்ச்சி நுட்பம் வெளிப்படுகிறது. இது சங்க கால சமூகத்தின் உயர்ந்த பண்பாட்டு நிலையை காட்டுகிறது.

பெண்களின் கற்பும் ஒழுக்கமும்

சங்க காலத்தில் பெண்களின் கற்பு மிக உயர்ந்த பண்பாகக் கருதப்பட்டது. கற்பு என்பது குடும்ப வாழ்க்கையின் அடிப்படை மதிப்பாக இருந்தது. சங்க காலமும் பின்னர்

வந்த தமிழ் இலக்கியங்களும் பெண்களின் கற்பு மற்றும் ஒழுக்கம் குறித்து மிக உயர்ந்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவை பெண்களின் தனிப்பட்ட பண்புகளாக மட்டுமல்லாமல், சமூகத்தின் ஒழுக்க அடையாளமாகவும் கருதப்பட்டன.

பெண்களின் கற்பு

தமிழ் இலக்கியங்களில் கற்பு என்பது கணவனுக்கு மட்டுமே உரிய அன்பு, விசுவாசம், மன உறுதி ஆகியவற்றின் தொகுப்பாக விளக்கப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரம் என்னும் காப்பியத்தில் கண்ணகி என்பவர் கற்பின் சின்னமாக விளங்குகிறார். கணவனின் மரணத்திற்குப் பிறகும் அவர் தனது நேர்மையையும் நீதியையும் காக்கும் விதம் கற்பின் உயர்ந்த நிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பெனின்

நண்ணார் அகத்தே பொருள்.”

(திருக்குறள்)

திருக்குறளில் பெண்ணுக்கு மிக உயர்ந்த பண்பு கற்பாகும்; அது இல்லாமல் அவளது சிறப்புகள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றதாகும். பெண்களின் கற்பு மிகுந்த புகழுடன் பேசப்படுகிறது. பெண்களின் உயர்ந்த பண்பாக கற்பை நிலைநிறுத்துகிறது. ஒழுக்கம் என்பது வாழ்வியல் நெறி, பண்பு, மரியாதை ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைவு ஆகும். அகநானூறு மற்றும் குறுந்தொகை போன்ற சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் தங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி, சமுதாய நெறிகளை மதித்து வாழ்ந்தவர்களாக வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். பெண்களின் பேச்சு, நடத்தை, அணிகலன், சமூக உறவு ஆகிய அனைத்திலும் ஒழுக்கம் பிரதிபலிக்கிறது.

குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒழுக்கம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் குடும்பம் ஒரு அறநெறி மையமாகக் கருதப்படுகிறது. நற்றிணை போன்ற நூல்களில் பெண்கள் கணவன் மீது அன்பும், குடும்ப நலனில் பொறுப்பும் கொண்டவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். கற்பும் ஒழுக்கமும் குடும்ப உறவை வலுப்படுத்தும் அடிப்படை மதிப்புகளாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன.

பெண்களின் கற்பும் ஒழுக்கமும் அவர்களுக்கு சமூக மரியாதையை அளித்தது. புறநானூற்று நூலில் கணவரின் வீரத்தை மதித்து, அவரின் பெருமையை காக்கும் பெண்கள் உயர்ந்தவர்களாக போற்றப்படுகின்றனர். இது பெண்களின் பண்புகள் சமூகத்தில் எவ்வளவு முக்கியமானவை என்பதை காட்டுகிறது.

கல்வி மற்றும் பண்பாட்டில் தாக்கம்

பெண்களின் ஒழுக்கமும் கற்பும் கல்வி மற்றும் பண்பாட்டிலும் தாக்கம் செலுத்தியது. அவ்வையார் போன்ற பெண் புலவர்கள் அறநெறி, ஒழுக்கம், வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல்கள்

ஆகியவற்றை கவிதைகளின் மூலம் வழங்கினர். அவர்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல முன்மாதிரியாக விளங்கினர். தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்களின் கற்பும் ஒழுக்கமும் மிக உயர்ந்த பண்புகளாக கருதப்படுகின்றன. இவை பெண்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மட்டுமல்லாமல், குடும்பம் மற்றும் சமூகத்தின் ஒழுக்கத்தையும் பாதுகாக்கும் அடிப்படை அம்சங்களாக உள்ளன. சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து திருக்குறள் வரை, பெண்களின் கற்பும் ஒழுக்கமும் தமிழர் பண்பாட்டு அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.

“தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.”

(திருக்குறள்)

கணவனை தெய்வமாகக் கருதி வாழும் பெண் குடும்பத்திற்கு செழிப்பினை தருவாள். இந்தக் குறள் மனைவியின் ஒழுக்கமும் கணவனை மதிக்கும் பண்பும் சமூகத்தில் உயர்ந்த மதிப்பைப் பெற்றதாகக் காட்டுகிறது.

சிலப்பதிகாரம்

“என் கணவன் குற்றமில்லை”

கண்ணகி தனது கணவனின் நிரபராதத்தைக் காப்பதற்காக போராடுவது, கற்பின் உச்சமாகக் கருதப்படுகிறது

பெண் புலவர்கள் கூறும் ஒழுக்கம்

ஒழுக்கமும் அறமும் வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்பதைக் கூறுகிறது. இலக்கிய மேற்கோள்கள் மூலம் தெளிவாக அறியப்படுவது: கற்பு பெண்களின் உயர்ந்த பண்பாகக் கருதப்பட்டது. ஒழுக்கம் வாழ்க்கை நெறியின் அடிப்படை குடும்பமும் சமூகமும் இப்பண்புகளால் நிலைத்தன. திருக்குறள் முதல் சிலப்பதிகாரம் வரை, பெண்களின் கற்பும் ஒழுக்கமும் தமிழர் பண்பாட்டின் மையக் கருத்தாக விளங்குகின்றன.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியங்கள் பெண்களின் உயர்ந்த நிலையை தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன. பெண்கள் அன்பு, பொறுமை, அறிவு, வீரியம் மற்றும் நாட்டுப்பற்று போன்ற பல உயர்ந்த பண்புகளை உடையவர்களாகச் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். காதல் வாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் சமூக வாழ்க்கை ஆகிய அனைத்திலும் பெண்களின் பங்கு முக்கியமானதாக இருந்தது. இதனால் சங்க கால பெண்களின் வாழ்க்கை நெறிகள் இன்றைய சமுதாயத்திற்கும் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக விளங்குகின்றன.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. சு.வே. சுப்பிரமணியன், சங்க இலக்கிய வரலாறு, சென்னை.

2. மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சென்னை.
3. ந. சுப்பிரமணியன், சங்க கால சமூக வாழ்க்கை, சென்னை.
4. மா. இராசமாணிக்கனார், தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், சென்னை.
5. தொல்காப்பியம் – பொருளதிகாரம்(மூலம் மற்றும் உரை).
6. எட்டுத்தொகை – அகநானூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை.

Reference

1. S.V. Subramanian, History of Sangam Literature, Chennai.
2. M. Varadarasan, History of Tamil Literature, Chennai.
3. N. Subramanian, Social Life of the Sangam Period, Chennai.
4. M. Rajamanickanar, Tamil Civilization and Culture, Chennai.
5. Tolkappiyam – Bhattathikaram (Source and Text).
6. Ettutogi – Akananuru, Kurunthokai, Natrinai.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

பாண்டிசெல்வி. மு, “சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களின் மாண்பு ” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 6, இதழ் 2, ஏப்ரல் 2026, பக். 1-7

Cite this Article in English

Pandiselvi.M, “Dignity of Women in Sangam Literature” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.6 Issue 2, April 2026, pp. 1-7